

А. Кириченко, І. Ханюкова, К. Легеза, О. Мороз

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»

Summary. Kyrychenko A., Khanyukova I., Legeza K., Moroz O.. **SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION OF UKRAINE DURING THE PERIOD OF MARITAL STATUS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UKRAINIAN LEGISLATION.** - e-mail: grial2401@gmail.com. The article presents a review of the literature on international standards and regulatory frameworks for the social protection of the civilian population in situations of armed conflict, as well as the Ukrainian legislative framework for the social protection of the civilian population. The analysis and interpretation of normative documents regarding the passing of a medical and social examination during the period of martial law in the country and the social protection of the civilian population, which suffered and became disabled as a result of the aggression of the Russian Federation, are provided.

Key words: social protection of the civilian population, armed conflict, medical and social expertise

Реферат. Кириченко А., Ханюкова І., Легеза К., Мороз О. **СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО.** У статті представлено огляд літератури по міжнародним стандартам та нормативним базам соціального захисту цивільного населення в ситуаціях збройних конфліктів, українська законодавча база щодо соціального захисту цивільного населення. Наведено аналіз та тлумачення нормативних документів стосовно проходження медико-соціальної експертизи у період військового стану в країні та соціального захист цивільного населення, яке постраждало та стало особами з інвалідністю внаслідок агресії рф.

Ключові слова: соціальний захист цивільного населення, збройний конфлікт, медико-соціальна експертиза.

Вже дев'ять років минуло з того часу як Україна вперше зіткнулась із масштабними негативними наслідками війни — масовим внутрішнім переміщенням всередині країни, причиною якого стала збройна агресія та тимчасова окупація рф частини території України. У зв'язку із повномасштабним вторгненням рф в Україну 2022 рік став роком наймасовішого внутрішнього переміщення в Європі після Другої світової війни.

Наслідками збройної агресії рф проти України є значна кількість постраждалих цивільних осіб, зокрема тих, які змушені були покинути своє місце проживання внаслідок збройної агресії проти України та переміститися на більш безпечні території всередині України та за її межі, особи, які були депортовані чи примусово переміщені, а також населення, яке залишилося проживати на тимчасово окупованих територіях або в районах проведення бойових дій.

Так, за даними Міністерства соціальної політики, станом на 16.01.2023 в Україні офіційно зареєстровано 4 851 119 внутрішньопереміщених осіб (ВПО). До 24.02.2022 р. обліковувалося 1 470 072 ВПО, які були переміщені з 2014 року. Отже, кількість ВПО за рік збільшилась більш ніж втричі.

Наслідками агресії також є значна кількість постраждалих цивільних осіб. Так, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини, станом на 10.01.2023 р. зафіксовано 6 952 загиблих серед цивільного населення, 11 144 мирні особи поранено, майже третина населення України вимушені були покинути місця свого постійного проживання та стали ВПО в Україні, або отримали тимчасовий захист в інших країнах.

Достовірні дані щодо кількості осіб, які проживають у районах, де проводяться (проводились) бойові дії та на тимчасово окупованих територіях, наразі відсутні.

Враховуючи триваючу збройну агресію, а також значну кількість осіб, які прямо чи опосередковано зазнали шкоди чи негативного впливу внаслідок дій держави-агресора, необхідно було на законодавчому рівні визначити категорії осіб, що належать до постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, для можливості забезпечення комплексних підходів до їх підтримки.

Міжнародні стандарти, офіційна правова й нормативна база соціального захисту в ситуаціях збройних конфліктів складається з елементів міжнародного права (права прав людини, міжнародного гуманітарного права, права стосовно біженців), національного конституційного, статутного та загального законодавства, а також наявних національних або субнаціональних політичних і нормативно-правових баз. Концепція соціального захисту є широкою та охоплює соціальне забезпечення, соціальну допомогу та програми соціальної допомоги.

Право на соціальний захист закріплено в документах Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи. Організація Об'єднаних Націй це право закріплює в основних конвенціях про права людини, в тому числі, *inter alia*, в Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Конвенції про права дитини. Проте найчіткіше воно сформульоване в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (МПЕСКП). Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав, який стежить за виконанням Державами МПЕСКП, упродовж багатьох років розвивав ідею про те, що Держави юридично зобов'язані створювати системи соціального захисту, і що цей обов'язок безпосередньо впливає з права на соціальне забезпечення, закріпленого в статті 22 ЗДПЛ і статті 9 МПЕСКП.

У праві Ради Європи Європейська соціальна хартія (переглянута) гарантує право на соціальний захист у багатьох своїх положеннях, зокрема, встановлюючи право на соціальне забезпечення у статті 12, право на соціальну та медичну допомогу у статті 13, право користуватися послугами соціального забезпечення у статті 14, право працюючих жінок на охорону материнства у статті 8, право сім'ї на соціальний, правовий та економічний захист у статті 16, право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист у статті 17 і право на захист від бідності та соціального відчуження у статті 30. Зазначені положення вимагають позитивних дій з боку держави як за часів миру і процвітання, так і за часів збройних конфліктів і воєн.

Хоча деякі з зазначених вище норм передбачають конкретні права на отримання соціальної допомоги, їх може бути важко або неможливо забезпечити під час війни. До того ж, нормативні положення обмежені. Наприклад, не існує універсального юридичного права на отримання надзвичайної допомоги. Женевські конвенції [1] містять конкретні положення на випадок збройного конфлікту, хоча навіть тут обов'язок дозволяти надання надзвичайної допомоги третіми сторонами обмежений, і дозвіл на конкретні дії щодо надання надзвичайної допомоги зазвичай залежить від згоди воюючих сторін [2].

У воєнний час програма соціального захисту повинна враховувати не лише ризики, з якими стикаються у повсякденному житті, але також, або навіть передусім, форми відсутності безпеки за умов збройного конфлікту. Це слід розглядати як частину розширеної програми забезпечення безпеки людини, яка включає захист від залякування та примусу. У багатьох випадках вона має передбачати відновлення доступу до основних товарів і послуг для цілих громад. Також існує низка демографічних наслідків, які зазвичай виникають внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, збільшення числа домашніх господарств, очолюваних жінками, і дітей-сиріт, а також втрата працездатності серед чоловіків. Ці фактори безпосередньо пов'язані з коефіцієнтом утриманців у домогосподарствах, ступенем вразливості і тому повинні враховуватися в програмі

соціального захисту [3].

Дотримуючись зобов'язань, що випливають з Конвенцій ООН та Європейської соціальної хартії, Держави-учасниці, відповідно до своїх зобов'язань щодо надання належного соціального забезпечення (стаття 12 ЄСХ) та соціальної та медичної допомоги особам, які її потребують (стаття 13 ЄСХ), виділяють бюджетні ресурси на відшкодування доходу та іншу допомогу і підтримують осіб і сімей, що постраждали від війни. Ресурси мають у належний спосіб поширюватися на найбільш вразливі групи населення. Вимоги доступу не повинні бути надмірно складними, бюрократичними та винятковими (наприклад, вимагати офіційного працевлаштування, підтвердження постійного місця проживання, мати вікові обмеження або передбачати виключення певних категорій працівників) [4]. Розмір різних пільг повинен бути належним, і такі пільги не повинні бути занадто обмежені за строком [5].

Українське законодавство передбачає достатньо широке коло соціальних прав передбачено Конституцією України, зокрема право на соціальних захист, яке включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від особи обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (стаття 46).

З 2014 р. після окупації частини Донецької та Луганської областей, анексії Криму в Україні було запроваджено щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, як основну фінансову допомогу тим, хто перемістився в межах України. Зазначена Постанова втратила чинність з прийняттям нової Постанови КМУ «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» № 332 від 20 березня 2022 р.

Окрім допомоги на проживання, будь-які інші спеціальні державні соціальні допомоги та виплати передбачено під час війни не було, втім після початку війни додаткові заходи соціальної підтримки активно почали пропонувати міжнародні організації та фонди. Так, з метою соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення Урядом України спільно з міжнародними партнерами було розроблено програму допомоги для незахищених родин з дітьми, які постраждали через війну в Україні та потребують фінансової підтримки. ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики розпочали реалізацію багатоцільової програми «Спільно», яка фінансуватиметься ЄС, урядом Італії, Шведською агенцією міжнародного розвитку SIDA та Центральним фондом реагування на надзвичайні ситуації CERF [6]. Співпрацю у рамках нової програми закріплено у Постанові КМУ № 405 від 5 квітня 2022 року «Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення» [7]. Ця допомога надається незалежно від статусу ВПО, регіону проживання родини, незалежно від інших видів допомог, у тому числі допомоги на проживання ВПО. Єдиним фактичним обмеженням є отримання іншої грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року. Допомога від ЮНІСЕФ надається одноразово у розмірі 2200 грн на кожного члена родини на місяць, але не більше як на 5 осіб тривалістю 3 місяця.

Зазначену допомогу можуть отримати дві категорії родин: сім'ї, з трьома і більше дітьми, з яких не менш як одна дитина не досягла двох років, та сім'ї, до складу яких входять двоє і більше дітей, з яких не менш як одна дитина має інвалідність. Втім, на офіційному веб-порталі ЮНІСЕФ передбачено, що участь у 2 етапі програми з 15 червня допомогу можуть отримати родини, які мають трьох і більше дітей до 18 років, та родини, які мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років. Таким чином, вимоги до родин, визначні у Постанові КМУ та на офіційному сайті ЮНІСЕФ Україна мають певні

розбіжності. Разом з тим, кількість поданих заяв перевищує максимальну спроможність їхньої обробки, що знов призвело до призупинення процесу прийому заяв з 15 серпня. Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ вже надав допомогу понад 112 000 родинам, які виховують 331 000 дітей, зокрема 33 000 дітей з інвалідністю. Загалом, ЮНІСЕФ планує надати допомогу 265 000 родинам в межах зазначеної програми грошової допомоги родинам [6].

Фінансову допомогу у розмірі 2200 грн на місяць можна отримати не тільки від ЮНІСЕФ, а й від інших агенцій ООН, які реалізують зазначену програму. Такими організаціями станом на кінець серпня є, зокрема, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Міжнародна організація з міграції (далі – МОМ). Кожна агенція висуває свої критерії для отримання допомоги. Наприклад, на допомогу від МОМ можуть претендувати вагітні жінки, самотні батьки, які виховують дітей, сім'ї з двома дітьми і більше, домогосподарства, в яких є люди з інвалідністю, особи літнього віку (65+). Крім того, на відміну від ЮНІСЕФ, різні агенції ООН пропонують фінансову допомогу в різних областях України. Так, Всесвітня продовольча програма надає грошову допомогу в Рівненській та Вінницькій областях, в той час коли УВКБ ООН охоплює Вінницьку, Дніпропетровську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернівецьку та Івано-Франківську області. Такий розподіл, зокрема на прохання українського Уряду, запроваджено для охоплення уразливих категорій осіб на більшій території держави. Допомога надається тільки один раз, так як вважається одним видом допомоги, який реалізують різні структури ООН. На сторінках офіційних веб-сайтів відповідних організацій в Україні підкреслено, що ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримують свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації. До Програми долучаються інші міжнародні організації, які не входять до структури ООН, наприклад, Норвезька Рада у справах біженців. Допомогу у розмірі 2500 грн можна отримати також від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України.

Таким чином, ціла низка міжнародних організацій та структур ООН надають фінансову допомогу постраждалим від війни в Україні. Вперше, міжнародні організації працюють у тісній координації з державними структурами, оформлюючи співпрацю через укладання [6]. окремих спеціальних меморандумів та, навіть, у деяких випадках, за допомогою прийняття Постанов КМУ. Уряд надає необхідну інформацію, здійснює верифікацію даних, які особа вказує, звертаючись за грошовою допомогою.

Міжнародні організації, фонди, а також національні громадські, волонтерські організації надають також гуманітарну допомогу у натуральному вигляді, благодійну допомогу у різних регіонах України. Ці питання регулюються Законом України «Про гуманітарну допомогу» [8], Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [9]. Для спрощення надходження та передачі товарів, не передбачених Законом «Про гуманітарну допомогу», але які Україна потребує, у березні 2022 р. було ухвалено зміни, згідно з якими на період дії воєнного стану КМУ має право визнавати окремі категорії товарів, у тому числі підакцизні, гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку. 7 березня 2022 року було прийнято Постанову «Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги» [10], у додатку до якої міститься перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Гуманітарна допомога надається частіше у вигляді продуктових наборів, санітарно-гігієнічних засобів, лікарських препаратів, одягу, матраців, побутової техніки тощо. Разом з тим, враховуючи спрямованість міжнародної допомоги переважно на надання фінансової допомоги та допомоги у натуральному вигляді, необхідно спрямовувати та залучати міжнародних донорів до фінансування програм проживання і надання відповідних соціальних послуг проживання, зокрема у санаторно-курортних закладах особам з інвалідністю, особам літнього віку, житло яких було зруйновано, пошкоджено, які перемістилися, були або мають бути евакуйовані тощо [11].

Поряд з необхідністю впровадження допомоги широкому колу постраждалих осіб, надзвичайно актуальним було та залишається питання продовження отримання призначених соціальних виплат, допомоги, пенсій. 7 березня 2022 року КМУ прийняв Постанову № 214 «Про деякі питання надання державної соціальної допомоги на період введення воєнного стану», основною метою якої було врегулювання зазначеного питання, тобто продовження призначення та виплати соціальної допомоги, пільг після запровадження воєнного стану. Передбачено було також продовження всіх раніше призначених виплат особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю у випадках настання строків перегляду таких виплат на весь період дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.

Незважаючи на продовження всіх соціальних виплат, у районах воєнних (бойових дій), тимчасової окупації, в оточенні (блокуванні) отримання соціальних виплат, пенсії є проблематичним у зв'язку з тим, що це можливе виключно через банківські установи. Там, де було можливим, працівники пошти продовжували здійснювати виплати чи зараховувати відповідні кошти на банківські рахунки отримувачів. Однак, зрозуміло, що у районах бойових дій, тимчасово окупованих та тих, що в оточенні, соціальні виплати та пенсії виплатити практично неможливо. Водночас, керівники державних закладів з догляду осіб, інтернатів, які знаходяться в окупації, відмовляються від російської допомоги, розуміючи можливість тлумачення таких дій як співпрацю з агресором та кримінальну відповідальність за це. Дії керівників таких закладів стосовно російської гуманітарної допомоги мають бути роз'яснені у таких суперечливих ситуаціях, коли діти, особи літнього віку, особи з інвалідністю залишаються фактично без мінімальних продуктів харчування.

30 березня 2022 р. було прийнято ще одну важливу Постанову КМУ «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану» [11]. Згідно з положеннями Постанови строк повторного огляду особи з інвалідністю переноситься, а визнання наявності інвалідності та ступеня втрати працездатності продовжується не тільки до завершення дії воєнного стану, але ще й на максимум півроку після цього. Таким чином, до закінчення цього періоду продовжується строк для повторного огляду, а також зберігаються для відповідної категорії осіб всі пільги та соціальні виплати. Крім того, відповідно до Постанови КМУ № 225 особи мають право звертатися до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування. Отже, якщо людина не може прибути до МСЕК, комісія має право приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення закладу охорони здоров'я.

Надзвичайно актуальним питанням залишається доступ до всієї інформації для тих, хто таку допомогу потребує. Для узагальнення інформації про організації, які надають фінансову допомогу постраждалим, було підготовлено зведені таблиці Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ) України та Міністерством соціальної політики. Однак, такі таблиці є більш корисними для спеціалістів та для розуміння загальної ситуації, ніж для користування постраждалими і подання заявок.

Для отримання допомоги постраждалим та особам, вимушеним змінити своє місце перебування/проживання внаслідок російської агресії, було створено загальну цифрову платформу «єДопомога» [12]. На платформі зібрано інформацію по трьох основних напрямках: грошова допомога від держави, надання та отримання допомоги від волонтерських організацій та допомога від міжнародних організацій. Щодо міжнародних організацій, то на платформі, відповідно, у розділі «Допомога від міжнародних організацій» міститься повна інформація стосовно умов та критеріїв надання допомоги по виплатам в рамках всіх організацій, які мають відповідні меморандуми та співпрацюють з українською владою, а також обсяг коштів, що виділяються, необхідні посилання, номери телефонів та інші дані про кожного надавача – міжнародну організацію, міжнародного донора. Також передбачено можливість подання заявки на отримання допомоги.

Корисним є розділ платформи з повною та деталізованою інформацією щодо державної соціальної допомоги постраждалим від війни, починаючи від чіткої та зрозумілої інструкції як отримати статус ВПО та виплати, передбачені для ВПО. Окремі підрозділи

присвячено отриманню компенсації підприємцю за працевлаштування ВПО, повідомленню про пошкоджене майно. Станом на кінець серпня наповнюється підрозділ з інформацією про допомогу жителям нещодавно звільнених територій та тим, хто поїхав, що буде включати інформацію про можливість отримання допомоги на Укрзалізниці, а також підрозділ українцям, які проживають на ТОТ. Є підрозділ, який має назву «Як отримати пенсію чи субсидію на банківську картку», якій, очевидно, розроблено для осіб, які отримували соціальні виплати у готівковій формі у поштових відділеннях. Вказано на неможливість продовження виплат готівкою на ТОТ та надано пораду оформити банківську картку в Приватбанку чи А-Банку. Окремо передбачено розділ з відповідями на найбільш поширені питання. Наприклад, які документи треба мати для оформлення статусу ВПО, що робити, якщо не надходить оформлена допомога тощо.

Отже, інформація про надання, отримання державної соціальної допомоги ще буде додаватися, однак багато корисної інформації вже зібрано на одній платформі, що може допомогти постраждалим розібратися у видах допомоги, на яку вони можуть претендувати, отримати всі необхідні поради та, у деяких випадках, одразу подати/оформити ту чи іншу допомогу, наприклад, від міжнародних організацій, оформити заявку на отримання волонтерської допомоги.

Водночас, наочним питанням має бути відсутність фінансової спроможності виконувати державою взяті на себе соціальні зобов'язання. Зокрема, мова йде про допомогу на проживання ВПО без висування фактично жодних критеріїв, окрім факту переміщення. Розмір такої допомоги було суттєво збільшено у порівнянні з розміром щомісячної адресної допомоги, яка виплачувалася ВПО раніше. Така підтримка була абсолютно необхідною у перші місяці війни всім категоріям осіб, навіть враховуючи неспроможність державних органів зібрати відповідну інформацію. Сьогодні критично необхідним є встановлення чітких критеріїв та періодів відповідної допомоги. Саме на необхідності запровадження таких виважених підходів наголошують не тільки представники державних органів, але й експерти правозахисних, неурядових організацій, зокрема, експерти Центру прав людини ZMINA. Центром спільно з іншими правозахисними організаціями також було підготовлено та опубліковано перелік ключових проблем у сфері захисту прав постраждалих від агресії Російської Федерації, серед яких зокрема відмічається необхідність належного обліку ВПО та їхніх потреб. Адже без інформації та розуміння потреб ВПО, постраждалих від збройної агресії практично неможливо для держави вибудувати чітку систему соціальної допомоги та соціальних виплат цим категоріям осіб.

Слід зазначити, що під час війни загрози безпеці людей часто мають узагальнений характер, проте важливо проводити відмінність між системами, які мають бути розроблені для допомоги вразливим особам і домогосподарствам з метою подолання втрати ними доходу або інших потрясінь, пов'язаних зі збройним конфліктом, і системами, призначеними для допомоги всьому населенню, громадам або групам з метою виживання й відновлення після різних потрясінь, пов'язаних з війною.

Рівні й типи вразливості під час війни і після неї багато в чому залежать від характеру й тривалості конфлікту, його наслідків для людей і будівельних конструкцій, а також від того, як конфлікт закінчився. Конфлікт породжує нові форми бідності й соціального відчуження, а отже й нові вразливі групи суспільства, які потребують посиленого захисту й допомоги. Однією з таких груп є демобілізовані солдати, які можуть стати нижчим класом і джерелом потенційної відсутності безпеки. За даними Міжнародної організації праці (далі – МОП) (1995) основні проблеми, з якими стикаються демобілізовані солдати, пов'язані з відчуженням від цивільного життя; недостатнє інформування та консультації; проблеми наявності та розподілу землі; і проблеми пошуку стабільних джерел засобів до існування та можливостей працевлаштування. Стверджується, що успішна реінтеграція колишніх бійців залежить від мотивації окремих осіб, визнання й підтримки спільноти, а також від заходів, що вживаються для забезпечення зайнятості та отримання доходу. Прогрес у інших галузях державної політики, і зокрема в питаннях земельної реформи, може мати ключове значення для визначення успіху програм реінтеграції. Різні конкретні заходи соціального захисту, включно з професійною підготовкою та виплатами демобілізованим особам, можуть мати важливе значення для успішної реінтеграції [13].

Ще однією ключовою вразливою групою в цій ситуації є біженці та внутрішньо переміщені особи, коли вони повертаються до своєї країни або місця проживання. Тут проблеми соціального відчуження можуть бути пов'язані з початковими причинами від'їзду, умовами повернення і тим, чи можуть люди повернутися в свій будинок і на свою землю. Крім зазначених вище груп, адресна допомога повинна бути зосереджена на потребах соціального захисту таких груп, як вдови, діти-сироти та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни чи потрапляння на протипіхотні міни. Зокрема, після збройного конфлікту бувають дуже високий рівень різного ступеня непрацездатності, і наслідки цього для відповідних осіб можуть передбачати обмежені можливості працевлаштування та отримання засобів до існування, а також різні прояви соціального відчуження. У деяких випадках повинні надаватися послуги реабілітації та програми виплат, особливо колишнім солдатам, які втратили дієздатність (МОП, 1995 рік).

Важливою стала постанова Кабінету Міністрів України 1356 від 2 грудня 2022 року «Про внесення зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності». Зазначена постанова передбачає, що причинний зв'язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я, одержаним від вибухонебезпечних предметів, встановлюється МСЕК на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому зазначено обставини, за яких особа отримала ушкодження здоров'я.

Перелік вибухонебезпечних предметів визначено статтею 1 Закону України «Про протиміну діяльність в Україні». Цим Законом також передбачається надання постраждалим особам одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щорічної допомоги на оздоровлення у сумі, порядок призначення і виплати якої встановлюється Кабінетом Міністрів України [14].

3 24 лютого 2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану» [15], відповідно до якої на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування, продовжується строк дії посвідчень з написом «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни», виданих особам з інвалідністю внаслідок війни, у яких групу інвалідності встановлено із строком перегляду та строк якого припав на період воєнного стану, якщо МСЕК не було проведено повторний огляд, продовжується без звернення таких осіб до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення; не застосовується вимога щодо вклеювання в посвідчення з написом «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни» нового бланка, що продовжує строк дії такого посвідчення, крім випадків, якщо МСЕК було проведено повторний огляд; структурні підрозділи з питань соціального захисту населення після припинення чи скасування воєнного стану інформують осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким продовжено строк дії посвідчень, про необхідність протягом шести місяців оновити документи, необхідні для продовження строку дії таких посвідчень. Тобто на період воєнного стану значно полегшено особам з інвалідністю внаслідок війни отримувати соціальну допомогу, виплати та пільги без обов'язкового подовження відповідних документів.

5 травня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято ще один важливий та вкрай необхідний документ – Постанова № 452 «Зміни, що вносяться до Постанов Кабінету Міністрів України щодо встановлення зв'язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я» [16]. Постановою передбачено причина інвалідності, що настала внаслідок військової агресії рф. Статус особи з інвалідністю внаслідок військової агресії рф прирівнюється до статусу інвалідів війни з відповідними пільгами, пенсійним забезпеченням, тощо. Надає зазначений статус, при наявності підстав, Міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів війни. Перелік документів, які необхідно представити до комісії, є на сайті Міністерства.

Слід додатково зазначити, що цивільні особи, які потерпіли внаслідок вибухонебезпечних предметів та стали особами з інвалідністю, вибух яких пов'язаний з військовою агресією рф, можуть вибирати між двома причинами інвалідності: або інвалідність одержану від вибухонебезпечних предметів або інвалідність внаслідок військової агресії рф. Проте причина інвалідності може бути тільки одна. Виключення

складають особи з інвалідністю з дитинства.

Таким чином, Українське законодавство передбачає достатньо широке коло соціальної допомоги населенню у період воєнного стану, яке відповідає міжнародним стандартам, офіційній правовій й нормативній базі соціального захисту в ситуаціях збройних конфліктів. Концепція національного соціального захисту охоплює соціальне забезпечення, соціальну допомогу та програми соціальної допомоги. Проведення програм соціального захисту населення в Україні відбувається, у тому числі, за безпосередньої участі міжнародних благодійних організацій та фондів.

Література:

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154.
2. Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання – Том 1: 1990-1991рр.- К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
3. <https://cdn.odi.org/media/documents/1704.pdf> 42.
4. ЄКСП, Заява щодо COVID-19 і соціальних прав, прийнята 24 березня 2021 року, стор. 7.
5. ЄКСП, Заява щодо COVID-19 і соціальних прав, прийнята 24 березня 2021 року, стор. 8.
6. ЮНІСЕФ — українцям: програма грошової допомоги Спільно. URL: <https://www.unicef.org/ukraine/spilno-cashtransfers>.
7. Постанова КМУ «Про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення» № 405 від 5 квітня 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2022-%D0%BF#Text>.
8. Закон України Про гуманітарну допомогу від 22.10.1999 № 1192 – XIV зі змінами .
9. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI.
10. Постанова «Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги» від 7.03.2022 № 224.
11. Постанова КМУ «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану» №309 від 30 березня 2022 р.
12. Платформу створено Міністерством соціальної політики за підтримки Міністерства цифрової трансформації та ПРООН за фінансової підтримки Швеції.
13. URL: <https://zmina.ua/event/klyuchovi-problemy-u-zahysti-prav-postrazhdalych-vid-vijny-rishennya-vidpravozahysnykiv/>.
14. <https://cdn.odi.org/media/documents/1704/pdf/>.
15. Постанова КМУ «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану» № 309 від 30 березня 2022 р.
16. Постанова КМУ «Зміни, що вносяться до Постанов Кабінету Міністрів України щодо встановлення зв'язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я» № 452 від 05.05.2023 р.

Робота надійшла в редакцію 08.05. 2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування